

ПРЕПРИНТ

ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій
асистент кафедри соціальної роботи
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
УДУ імені Михайла Драгоманова
<https://orcid.org/0000-0001-7045-7231>

Andrii Zamozhskyi
assistant, Department of Social Work,
Faculty of Special Education and Social Policy,
Ukrainian State University named after Mykhaylo Drahomanov
<https://orcid.org/0000-0001-7045-7231>

Порівняльний аналіз концепцій вимірювання соціальної згуртованості
Comparative analysis of concepts for measuring social cohesion

Анотація.

У статті здійснено систематизацію сучасних концепцій вимірювання соціальної згуртованості, проаналізовано еволюцію наукових підходів до визначення сутності цього феномену та охарактеризовано найбільш поширені міжнародні моделі його оцінювання. Розглянуто концептуальні підходи, запропоновані OECD, Bertelsmann Stiftung, UNRISD, Європейською Комісією та окремими дослідниками. Встановлено, що сучасні методики поступово переходять від одновимірного трактування соціальної згуртованості як рівня довіри чи соціального капіталу до багатовимірних моделей, які інтегрують соціальні взаємини, громадянську участь, інституційну довіру, соціальну інклюзію, рівність можливостей та почуття належності. Обґрунтовано необхідність адаптації міжнародних підходів до українських реалій, що характеризуються наслідками війни, масштабними міграційними процесами та трансформацією соціальних інститутів.

Ключові слова: соціальна згуртованість, соціальний капітал, довіра, індикатори, вимірювання, соціальна інтеграція, інституційна довіра.

Вступ

Соціальна згуртованість належить до базових категорій сучасної соціології, економіки, державного управління та політичних наук. В останні два десятиліття вона перетворилася із теоретичного поняття на один із ключових індикаторів сталого розвитку суспільства. Підвищення рівня соціальної нерівності, посилення політичної поляризації, глобалізаційні процеси, цифровізація суспільства, пандемія COVID-19 та військові конфлікти актуалізували проблему оцінювання здатності суспільства підтримувати внутрішню єдність і взаємну довіру.

Попри значну кількість досліджень, єдиного визначення соціальної згуртованості не існує. Одні автори розглядають її як характеристику соціальних відносин, інші — як результат ефективної державної політики, треті — як прояв соціального капіталу або громадянської активності. Така різноманітність концептуальних підходів обумовила появу численних методик її емпіричного вимірювання.

Метою статті є узагальнення сучасних концепцій вимірювання соціальної згуртованості, визначення їх сильних і слабких сторін та окреслення перспектив використання в українських умовах.

Теоретичні підходи до розуміння соціальної згуртованості

Поняття соціальної згуртованості бере свій початок у працях класиків соціології. Ще Еміль Дюркгайм пов'язував стабільність суспільства із соціальною солідарністю, яка забезпечує інтеграцію індивідів у спільноту. Згодом концепція отримала розвиток у роботах П'єр Бурдьє, Джеймс Коулман та Роберт Патнем, які пов'язували її із соціальним капіталом, мережею взаємодії та довірою між людьми.

У сучасній літературі можна виділити декілька основних концептуальних напрямів.

Перший підхід трактує соціальну згуртованість як рівень соціальної інтеграції. Основними характеристиками виступають відсутність соціальної ізоляції, наявність спільної ідентичності, низький рівень конфліктності та готовність до співпраці.

Другий підхід ототожнює соціальну згуртованість із соціальним капіталом. Основними показниками стають міжособистісна довіра, участь у громадських організаціях, взаємодопомога та інтенсивність соціальних контактів.

Третій підхід акцентує увагу на якості державного управління. У цьому випадку важливими є довіра до державних інституцій, легітимність влади, верховенство права та ефективність державної політики.

Четвертий підхід розглядає соціальну згуртованість як багатовимірну характеристику суспільства, що включає економічні, політичні, соціальні та культурні складові. Саме цей підхід сьогодні домінує у міжнародних дослідженнях.

Основні концепції вимірювання соціальної згуртованості

Концепція Jane Jenson

Однією з найбільш цитованих є концепція Jane Jenson, яка запропонувала класифікувати підходи до соціальної згуртованості за трьома напрямками: соціальна інклюзія; соціальний капітал; якість державного управління.

Авторка підкреслює, що соціальна згуртованість не є окремим соціальним показником, а формується взаємодією економічних, політичних і культурних процесів. Вона також запропонувала систему індикаторів, що охоплює рівність можливостей, доступ до соціальних послуг, громадянську активність та довіру до інститутів.

Модель Chan, To та Chan

Однією з найбільш впливових стала модель, запропонована групою дослідників на чолі з Joseph Chan. Її принципова особливість полягає у розмежуванні: горизонтальних взаємовідносин між громадянами та вертикальних взаємовідносин між громадянами і державою. Кожна складова оцінюється за двома вимірами: об'єктивним (участь, взаємодія, соціальна активність); суб'єктивним (довіра, почуття належності, солідарність). Таким чином формується комплексна матриця оцінювання, яка сьогодні широко використовується при міжнародних порівняннях.

Social Cohesion Radar (Bertelsmann Stiftung)

Однією з найвідоміших сучасних методик стала модель Social Cohesion Radar, розроблена фондом Bertelsmann Stiftung.

Вона ґрунтується на трьох великих вимірах:

Соціальні відносини

соціальні мережі;

довіра;

прийняття різноманітності.

Почуття єдності

ідентифікація із суспільством;

довіра до інституцій;

відчуття справедливості.

Орієнтація на спільне благо

громадянська активність;

дотримання соціальних норм;

солідарність.

Загалом модель використовує дев'ять взаємопов'язаних вимірів, що дозволяють порівнювати рівень соціальної згуртованості між країнами. Систематичні міжнародні порівняння показали, що високий рівень згуртованості характерний для держав із розвиненими демократичними інститутами, високою довірою та низькою соціальною нерівністю.

Концепція Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)

Однією з найбільш впливових сучасних концепцій вимірювання соціальної згуртованості є підхід Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). На відміну від класичних соціологічних моделей, які зосереджувалися переважно на міжособистісній довірі, OECD розглядає соціальну згуртованість як комплексну характеристику суспільства, що визначає його здатність забезпечувати добробут усіх громадян, мінімізувати соціальні конфлікти та підтримувати довгострокову стабільність.

В основу концепції покладено три взаємопов'язані складові:

- соціальна інклюзивність (social inclusion);
- соціальний капітал (social capital);
- соціальна мобільність (social mobility).

Особливістю підходу OECD є поєднання суб'єктивних оцінок населення із об'єктивними статистичними показниками. До системи індикаторів входять: рівень довіри до інших людей; довіра до органів державної влади; рівень зайнятості; доступність освіти; рівень нерівності доходів; міжгенераційна мобільність; участь громадян у виборах; волонтерська діяльність; рівень соціальної підтримки.

Перевагою даної концепції є її універсальність та можливість інтеграції до системи оцінювання якості державного управління. Саме тому методологія OECD широко використовується при розробленні національних стратегій сталого розвитку та програм соціальної політики.

Водночас окремі дослідники відзначають, що економічна складова у моделі OECD дещо переважає над культурними та психологічними аспектами соціальної згуртованості, що може обмежувати її застосування в країнах із високим рівнем суспільної поляризації.

Концепція UNRISD

Важливий внесок у розвиток методології вимірювання соціальної згуртованості зробив Інститут соціального розвитку Організації Об'єднаних Націй (UNRISD). На відміну від економічно орієнтованих моделей, дана концепція розглядає соціальну згуртованість через призму соціальної справедливості та інклюзивного розвитку. UNRISD визначає соціальну згуртованість як здатність суспільства забезпечувати добробут усіх його членів, мінімізуючи соціальну нерівність, дискримінацію та маргіналізацію.

У межах даної концепції виділяються чотири ключові блоки: соціальна інтеграція; соціальна рівність; громадянська участь; легітимність державних інститутів.

На відміну від більшості існуючих моделей, UNRISD значну увагу приділяє не лише рівню довіри, а й доступності базових соціальних послуг, захисту прав людини, гендерній рівності, боротьбі з дискримінацією та ефективності державної соціальної політики.

Таким чином, соціальна згуртованість трактується як результат взаємодії політичних, економічних та соціальних інститутів.

Підхід Європейського Союзу

Для країн Європейського Союзу поняття соціальної згуртованості має насамперед практичне значення, оскільки воно безпосередньо пов'язане із

реалізацією політики економічної, соціальної та територіальної згуртованості. Європейська модель базується на принципі, що сталий розвиток можливий лише за умови забезпечення рівних можливостей для всіх громадян незалежно від місця проживання, рівня доходів, освіти чи соціального статусу.

Основними напрямками оцінювання виступають: рівень бідності; доступність освіти; якість медичних послуг; рівень зайнятості; цифрова інклюзія; територіальні диспропорції; громадянська активність; довіра до державних інституцій.

В останні роки до традиційних показників додаються індикатори цифрової трансформації суспільства, інформаційної безпеки та стійкості до дезінформації, що є відповіддю на сучасні виклики.

Порівняльний аналіз концепцій

Порівняння сучасних концепцій показує, що незважаючи на різні теоретичні засади, більшість із них ґрунтується на схожих принципах.

Концепція Основний акцент Основні індикатори

Концепція	Основний акцент	Основні індикатори
Jane Jenson	Соціальна інтеграція	Інклюзія, участь, довіра
Chan et al.	Горизонтальні та вертикальні зв'язки	Довіра, взаємодія, участь
OECD	Добробут суспільства	Довіра, нерівність, зайнятість
UNRISD	Соціальна справедливість	Інклюзія, рівність, права людини
Social Cohesion Radar	Дев'ять вимірів згуртованості	Соціальні відносини, ідентичність, солідарність
Європейський Союз	Соціальна політика	Освіта, зайнятість, регіональний розвиток

Попри відмінності між моделями, можна виокремити низку індикаторів, які присутні майже у всіх концепціях: міжособистісна довіра; довіра до державних інституцій; громадянська участь; соціальна інклюзія; рівність можливостей; почуття належності до спільноти; прийняття соціального різноманіття; готовність до взаємодопомоги.

Саме ці характеристики сьогодні становлять ядро більшості міжнародних індексів соціальної згуртованості.

Особливості вимірювання соціальної згуртованості в Україні

Для України проблема вимірювання соціальної згуртованості набула особливого значення після 2014 року, а після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році стала одним із ключових напрямів державної політики та наукових досліджень.

Війна суттєво змінила традиційні механізми формування соціальної згуртованості. З одного боку, спостерігається безпрецедентне зростання громадянської солідарності, волонтерської активності, взаємодопомоги та довіри до окремих державних інституцій, насамперед до Збройних Сил України. З іншого боку, тривалий воєнний стан, внутрішнє переміщення мільйонів громадян, економічні втрати, демографічні зміни та психоемоційне виснаження створюють нові ризики для соціальної єдності.

У зв'язку з цим застосування міжнародних моделей без адаптації не забезпечує повного відображення українських реалій. До традиційних індикаторів доцільно додати такі показники, як:

- Цифровий компонент.

Його необхідність пояснюється стрімкою цифровізацією державного управління та соціальних комунікацій. Основними показниками можуть бути: цифрова грамотність; доступність цифрових послуг; використання електронної демократії; рівень цифрової інклюзії; довіра до електронних сервісів; стійкість до дезінформації; інформаційна безпека.

Цифрова взаємодія дедалі більше визначає якість соціальних зв'язків, тому її ігнорування призводить до втрати значної частини сучасної соціальної реальності.

- Безпековий компонент.

В умовах війни саме безпековий вимір істотно впливає на соціальну згуртованість. До його складу доцільно включити: довіру до сектору безпеки та оборони; готовність населення до взаємної підтримки під час криз; інтеграцію ветеранів; інтеграцію внутрішньо переміщених осіб; психологічну стійкість громад; рівень суспільної мобілізації; готовність до післявоєнного відновлення.

Саме ці компоненти практично відсутні у більшості міжнародних моделей, хоча для України вони набувають стратегічного значення.

Таким чином, український контекст потребує розширення класичних моделей соціальної згуртованості за рахунок індикаторів, що відображають суспільну стійкість (resilience) та здатність громад до самоорганізації в умовах кризових ситуацій.

Аналіз міжнародних концепцій засвідчив, що жодна із сучасних моделей не може повною мірою відобразити специфіку функціонування українського суспільства в умовах війни, цифрової трансформації та післявоєнного відновлення. Більшість існуючих методик була сформована для стабільних демократичних суспільств і недостатньо враховує такі явища, як масове внутрішнє переміщення населення, масштабна волонтерська діяльність, високий рівень суспільної мобілізації та інформаційна протидія зовнішнім загрозам.

У зв'язку з цим доцільно розглядати соціальну згуртованість як динамічну багатовимірну систему, що формується внаслідок взаємодії інституційних, соціально-економічних, громадянських, цифрових і безпекових чинників.

Обговорення результатів

Проведений аналіз засвідчив, що еволюція концепцій соціальної згуртованості відображає загальну тенденцію розвитку сучасної соціальної науки — перехід від вузьких одновимірних моделей до комплексного міждисциплінарного розуміння цього феномену. Якщо ранні дослідження переважно ототожнювали соціальну згуртованість із міжособистісною довірою або соціальним капіталом, то сучасні підходи дедалі частіше розглядають її як результат взаємодії економічних, політичних, інституційних, культурних та психологічних чинників.

Порівняння міжнародних моделей дає змогу виділити три основні тенденції розвитку методології вимірювання соціальної згуртованості.

По-перше, спостерігається поступовий перехід від оцінювання окремих соціальних характеристик до інтегральних індексів. Наприклад, у ранніх роботах Р. Патнема основна увага приділялася громадянській участі та соціальному капіталу, тоді як сучасні моделі OECD та Social Cohesion Radar використовують десятки взаємопов'язаних показників, що охоплюють різні сфери суспільного життя. Це дає змогу отримати більш комплексне уявлення про стан соціальної згуртованості та забезпечує можливість міжнародних порівнянь.

По-друге, більшість сучасних концепцій дедалі більше інтегрує суб'єктивні та об'єктивні показники. Якщо статистичні дані характеризують економічний стан суспільства, рівень зайнятості чи доступність соціальних послуг, то соціологічні дослідження дозволяють оцінити рівень довіри, почуття безпеки, громадянську ідентичність, відчуття справедливості та соціальний оптимізм. Саме поєднання цих груп показників забезпечує адекватне вимірювання соціальної згуртованості.

По-третє, міжнародна практика демонструє поступове розширення предметного поля досліджень. До традиційних індикаторів соціальної інтеграції додаються показники цифрової інклюзії, інформаційної безпеки, екологічної відповідальності, психологічної стійкості населення та готовності суспільства до кризових ситуацій. Це свідчить про зміну самого розуміння

соціальної згуртованості, яка дедалі більше розглядається як характеристика стійкості (societal resilience) суспільства.

Водночас проведений аналіз виявив низку обмежень існуючих моделей. Насамперед більшість із них була розроблена для країн зі стабільними демократичними інститутами, відносно низьким рівнем соціальної поляризації та відсутністю масштабних воєнних конфліктів. За таких умов окремі компоненти, критично важливі для сучасної України, залишаються поза увагою дослідників.

Зокрема, практично всі міжнародні методики недостатньо враховують вплив воєнних дій на трансформацію соціальних зв'язків. Після 2022 року в Україні суттєво зросло значення горизонтальної самоорганізації громадян, волонтерського руху, благодійних ініціатив та взаємної підтримки населення. Ці явища стали одним із головних чинників підтримання функціонування суспільства, однак більшість існуючих міжнародних індексів не містить відповідних індикаторів.

Іншим важливим аспектом є цифровізація соціальної взаємодії. Активне впровадження електронного урядування, цифрових державних сервісів, електронної демократії та онлайн-комунікації істотно змінює механізми формування довіри між громадянами і державою. Сучасні цифрові платформи поступово перетворюються на окремий простір соціальної взаємодії, що обумовлює необхідність включення цифрового компонента до структури соціальної згуртованості.

Окремої уваги потребує проблема інформаційної безпеки. Гібридні загрози, поширення дезінформації, інформаційні маніпуляції та кібератаки безпосередньо впливають на рівень суспільної довіри та соціальної єдності. Відтак оцінювання стійкості суспільства до інформаційних впливів має стати складовою сучасних моделей вимірювання соціальної згуртованості.

Висновки

У статті здійснено комплексний аналіз сучасних концепцій вимірювання соціальної згуртованості та систематизовано основні підходи до оцінювання цього багатовимірного соціального феномену.

Встановлено, що еволюція наукових підходів характеризується переходом від одновимірного трактування соціальної згуртованості як рівня міжособистісної довіри чи соціального капіталу до комплексних моделей, які інтегрують соціальні, економічні, політичні, інституційні та культурні складові. Найбільш розвиненими серед сучасних методологій є концепції OECD, UNRISD, Social Cohesion Radar, а також модель Chan, To та Chan, які використовують багаторівневу систему індикаторів і забезпечують можливість міжнародних порівнянь.

Порівняльний аналіз існуючих моделей дозволив визначити універсальні компоненти соціальної згуртованості, до яких належать міжособистісна довіра, довіра до державних інституцій, соціальна інклюзія, громадянська участь, соціальна рівність та почуття належності до спільноти. Саме ці характеристики формують концептуальне ядро більшості сучасних міжнародних індексів.

Разом із тим встановлено, що існуючі міжнародні підходи лише частково враховують сучасні виклики, пов'язані з цифровою трансформацією суспільства, інформаційною безпекою та функціонуванням держави в умовах воєнних конфліктів. Це обмежує можливість їх безпосереднього застосування для оцінювання соціальної згуртованості в Україні.

Список використаних джерел

1. Berger-Schmitt R. Considering Social Cohesion in Quality of Life Assessments: Concept and Measurement // *Social Indicators Research*. 2002. Vol. 58. No. 1–3. P. 403–428.
2. Bernard P. *Social Cohesion: A Critique*. Ottawa : Canadian Policy Research Networks, 1999. 43 p.
3. Bourdieu P. The Forms of Capital // *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* / ed. J. Richardson. New York : Greenwood Press, 1986. P. 241–258.

4. Chan J., To H.-P., Chan E. Reconsidering Social Cohesion: Developing a Definition and Analytical Framework for Empirical Research // *Social Indicators Research*. 2006. Vol. 75. No. 2. P. 273–302.
5. Coleman J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital // *American Journal of Sociology*. 1988. Vol. 94. P. S95–S120.
6. Delhey J., Dragolov G. Happier Together: Social Cohesion and Subjective Well-Being in Europe // *International Journal of Psychology*. 2016. Vol. 51. No. 3. P. 163–176.
7. Delhey J., Dragolov G., Ignácz Z. S., Larsen M., Lorenz J., Boehnke K. *Social Cohesion and Its Correlates: A Comparison of Western and Asian Societies*. Cham : Springer, 2018.
8. Delhey J., Dragolov G., Boehnke K. *Social Cohesion Radar: Measuring Common Ground. An International Comparison of Social Cohesion*. Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2013.
9. Delhey J., Dragolov G., Boehnke K. *Social Cohesion and Well-Being in the EU*. Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2014.
10. Durkheim É. *The Division of Labour in Society*. New York : Free Press, 1997.
11. Green A., Janmaat J. G., Cheng H. Social Cohesion: Converging and Diverging Trends. *National Institute Economic Review*. 2011. No. 215. P. 96–109.
12. Green A., Preston J., Janmaat J. G. *Education, Equality and Social Cohesion: A Comparative Analysis*. London : Palgrave Macmillan, 2006.
13. Jenson J. *Defining and Measuring Social Cohesion*. London : Commonwealth Secretariat ; UNRISD, 2011.
14. Kawachi I., Berkman L. Social Cohesion, Social Capital, and Health // *Social Epidemiology*. New York : Oxford University Press, 2000. P. 174–190.
15. OECD. *Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World*. Paris : OECD Publishing, 2012.
16. OECD. *Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators*. Paris : OECD Publishing, 2024.
17. Parsons T. *The Social System*. New York : Free Press, 1951.
18. Putnam R. D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York : Simon & Schuster, 2000.
19. Putnam R. D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton : Princeton University Press, 1993.
20. Schiefer D., van der Noll J. The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review // *Social Indicators Research*. 2017. Vol. 132. No. 2. P. 579–603.
21. Tönnies F. *Community and Society (Gemeinschaft und Gesellschaft)*. Mineola : Dover Publications, 2002.
22. United Nations Department of Economic and Social Affairs. *Perspectives on Social Cohesion – The Glue That Holds Society Together*. New York : United Nations, 2012.
23. UNRISD. *Combating Poverty and Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics*. Geneva : United Nations Research Institute for Social Development, 2010.
24. Eurofound. *Social Cohesion and Well-Being in the EU*. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.
25. Delhey J., Dragolov G., Boehnke K. Social Cohesion in International Comparison: A Review of Key Measures and Findings // *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. 2023. Vol. 75. P. 95–120.

Abstract

Social cohesion has become one of the key concepts in contemporary social sciences and public governance, reflecting the capacity of societies to maintain social stability, strengthen solidarity, and ensure sustainable development in the face of increasing economic, political, and security challenges. The growing complexity of modern societies, digital transformation, migration processes, social inequality, and armed conflicts have intensified the need for comprehensive approaches to measuring social cohesion. The purpose of this study is to analyze the main theoretical concepts and methodological approaches to measuring social cohesion, identify their strengths and limitations, and develop a conceptual framework adapted to the contemporary Ukrainian context.

The research is based on comparative, structural-functional, and systems analysis methods, as well as a review of international methodological approaches proposed by the OECD, UNRISD, the European Union, Bertelsmann Stiftung, and leading scholars in the field of social cohesion research. The study demonstrates the evolution of the concept from one-dimensional interpretations focused primarily on interpersonal trust and social capital to multidimensional models integrating social relationships, institutional trust, civic participation, social inclusion, equality of opportunities, and collective identity.

The paper identifies the core indicators that are common to most international measurement frameworks and reveals the limitations of existing approaches when applied to societies experiencing large-scale social transformations and military conflicts. To address these limitations, the study proposes an integrated conceptual model consisting of five interrelated dimensions: institutional, social, civic, digital, and security components. Unlike existing international frameworks, the proposed model incorporates indicators of digital inclusion, information resilience, volunteer engagement, civic self-organization, trust in security institutions, and community resilience, reflecting the specific conditions of wartime and post-war recovery in Ukraine.

The proposed framework may serve as a methodological basis for developing a national social cohesion monitoring system, evaluating public policy effectiveness, conducting regional comparative studies, and supporting evidence-based decision-making during Ukraine's reconstruction and long-term sustainable development.

Keywords: social cohesion; social capital; social inclusion; institutional trust; civic participation; digital transformation; resilience; social cohesion measurement; public governance; Ukraine.